

KAM TA'MINLANGAN OILA HUQUQLARI VA IMTIYOZLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527574>

Madibekova Mavluda Oybek qizi

Andijon viloyati yuridik texnikumi

Yuridik xizmat 1 – bosqich 114 – guruh talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada “Yagona reestr” AT orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oilalar, ma’lumotnomaning amal qilish muddati, kam ta’minlanganlar ro’yxatiga kiritilganlarga beriladigan imtiyozlar hamda fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organi hisob raqamidagi mablag’lar miqdoridan va moddiy yordamning belgilangan miqdorlaridan kelib chiqqan holda moddiy yordam ko’rsatish to’g’risida yozilgan.*

Kalit so’zlar: *“Yagona reestr” AT, kam ta’minlangan, imtiyozlar, fuqarolar, o’zini o’zi boshqarish organi, moddiy yordam.*

“Yagona reestr” AT orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oilalar (shaxslar) qo’shimcha hujjatlar va ma’lumotnomalarni taqdim etmasdan, qonunchilik hujjatlarida ushbu toifadagi oilalar (shaxslar)ga belgilangan tartibda bepul yoki imtiyozli shartlarda ko’rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordamlardan foydalanishga haqlidir.

Bunda qonunchilik hujjatlarida belgilangan xizmatlardan foydalanish va imtiyozlarni olish uchun “Yagona reestr” AT orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oila (shaxs)ga O’zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 3 daqiqa ichida ma’lumotnoma taqdim etiladi. Ushbu ma’lumotnoma oila (shaxs) “Yagona reestr” AT orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oydan boshlab o’n ikki oy davomida amal qiladi.

Agar bitta oila so’nggi 12 oy davomida ketma-ket “Yagona reestr” AT orqali bir necha marotaba kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan bo’lsa, bunda ma’lumotnomaning amal qilish muddati ushbu oila oxirgi marotaba kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oydan boshlanadi.

Oila (shaxs) “Yagona reestr” AT orqali kam ta’minlangan deb e’tirof etilganligi to’g’risidagi ma’lumotnoma Nizomning 1a-ilovaga muvofiq sxema bo’yicha taqdim etiladi.

Kam ta'minlanganlar ro'yxatiga kiritilganlarga qanday imtiyozlar beriladi?

Ular quyidagilar:

- Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida ota-onalar to'lovidan ozod etish;
- Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'rnatilgan miqdorlarda ota-onalar to'lovini to'lash;
- Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsliklar ijara to'lovlaridan ozod etish;
- Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari uchun qishki kiyim-bosh berish;
- Ayrim fanlarni o'qitishga ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta maktablar o'quvchilarini ovqatlanish xarajatlaridan ozod etish;
- San'at maktablari, musiqa maktablari, "Barkamol avlod" markazlari va boshqa maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida o'qish xarajatlaridan ozod etish;
- Kam ta'minlangan oilalarning nogiron a'zolarini protez-ortopediya buyumlari bilan ta'minlash;
- Ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarida bepul maxsus (ambulator yoki kunduzgi) tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yo'llanma (order) olish.

“Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to'g'risida” 1994-yil 23-avgustdagi PF-938-son Farmonni bajarish hamda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash va to'lashga doir tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori qabul qilingan bo'lib, unda kam daromadli oilalarga har oylik moddiy yordam tayinlash va uning miqdorini belgilash to'g'risidagi qaror fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari — qo'rg'on, qishloq, ovul va shahar mahallalari fuqarolari yig'inlari, yig'inni o'tkazish imkoni bo'lmaganda ko'chalar, turar joylar, qishloq, ovul mahallalari fuqarolari vakillarining yig'ilishi yoki fuqarolar yig'ini tomonidan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash va to'lash, fuqarolar yig'ini tomonidan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash va to'lash to'g'risidagi masalalarni hal etish, oilalar va fuqarolar tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish choralariga boqimandalarcha yondashishga yo'l qo'ymaslik; oila a'zolarining, ayniqsa bolalarning moddiy farovonligini oshirishda oila mas'uliyatini oshirish, har tomonlama jismoniy va ma'naviy rivojlanish, bilim va kasb-hunar darajasini oshirish uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish to'g'risida yozilgan.

Moddiy yordam fuqarolarning doimiy yashash joyidagi o'zini o'zi boshqarish organlariga yoki qo'rg'on, qishloq, ovul mahallasiga yozma ravishda ariza bilan yordam so'rab murojaat qilgan oilalarga, ayrim hollarda esa fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) ning tavsiyasiga binoan tayinlanadi. Oilaning nafaqaga muhtojligini aniqlash uchun asos sifatida oilaning qonun hujjatlarida belgilangan tartibga muvofiq aniqlangan o'rtacha oylik jami daromadi miqdori qabul qilinadi.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi hisob raqamidagi mablag'lar miqdoridan va moddiy yordamning belgilangan miqdorlaridan kelib chiqqan holda moddiy yordam ko'rsatish uchun mezonlar va asoslarni mustaqil ravishda belgilaydi. Bunda moddiy yordam tayinlash uchun oilaning bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik jami daromad miqdori jami daromad aniqlanadigan davrda belgilangan eng kam oylik ish haqining 1,5 baravaridan ko'p bo'lmasligi kerak.

Bolalar nafaqasi 12 oy muddatga tayinlanadi, biroq oilaning eng kichik yoxud yagona bolasi tegishlicha o'n sakkiz yoshga to'lgan o'g'ilning oxirigacha to'lanadi. Moddiy yordam bola(bolalar)siz yoki barcha bolalari 18 yoshdan katta bo'lgan oilalarga va yakka-yolg'iz fuqarolarga 6 oy muddatga tayinlanadi va to'lanadi.

Agar bir oilada tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar egizak bo'lsa, ularning biri yoshi 3 yoshgacha bo'lgan kichik bola, keyingilari mos ravishda ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi hisoblanadi.

2021-yil 1-sentyabrga qadar tayinlangan 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqa, bola 2 yoshga to'lguniga qadar uni parvarish qilish nafaqasi hamda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordamni to'lash muddatlari tugaguniga qadar, mazkur turdagi nafaqalar va moddiy yordamning amaldagi miqdorlari hamda ularni to'lash muddatlari saqlab qolinadi.

Kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq ko'rsatib o'tilgan imtiyozga huquqli bo'lgan oila ekanligi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoyalashni kuchaytirishga oid tadbirlar to'g'risida" 1994-yil 23-avgustdagi PF-938-son Farmoni.
2. Inomjonova G.S. Ota-ona va bolalar huquqlarini himoya qilish muammolari. – T.: Adolat, 2006.
3. Otaxo'jaev F.M. Nikoh va uning huquqiy tartibga solinishi. – T.: O'zbekiston, 1995.
4. Otaxo'jaev F.M. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va oila. – T.: TDYul, 2002.
5. Otaxo'jaev F.M. Er-xotinning shaxsiy huquqlari va majburiyatlari /Sog'lom avlod uchun. 1998.
6. <https://lex.uz/>

